

**ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА:
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ**

© 2024. *Е. Г. Ревякина*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Статья посвящена проблемам формирования навыков саморегуляции у будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки. Сформированность навыков саморегуляции позволит существенно повысить качество профессиональной подготовки будущих педагогов и продуктивность профессиональной деятельности. Целью статьи является обоснование необходимости применения в исследованиях проблем формирования навыков саморегуляции междисциплинарного (мультидисциплинарного) подхода, включающего оперирование тезаурусом и методами не только педагогики, но и психологии, социологии, философии, антропологии, физиологии, гигиены и др.

Ключевые слова: профессиональное образование, саморегуляция как компетенция, мультидисциплинарный подход

Личность педагога во многом определяет качество образовательного процесса, обуславливает эффективность усвоения новых знаний и формирование необходимых навыков у обучающихся. Эти обстоятельства актуализируют проблему формирования личности преподавателя. Согласно классификации трудовой деятельности, педагогический труд относится к группе профессий типа «человек-человек», объектом труда которого является учащийся определенной возрастной категории. Основная цель педагога – формирование личности обучающегося, т. е. изменение в нужном русле его личностных качеств и управление этим процессом. Таким образом, педагогическая профессия относится как к классу преобразующих, так и к классу управляющих профессий одновременно. Компетенции, указанные в Федеральных государственных образовательных стандартах последнего поколения, включают личностные и профессиональные качества, необходимые для успешного выполнения педагогами своих трудовых функций [5]. Так, обобщенные трудовые функции «преподавание учебных дисциплин» и «организационно-методическое сопровождение реализации программ» требуют от педагога помимо традиционных предметно-ориентированных компетенций (ОПК-1, ОПК-2) способности к системному и критическому мышлению (УК-1), «организация и проведение учебно-производственного процесса» – способности к разработке и реализации проектов (УК-2), «организационно-педагогическое сопровождение групп» – лидерских и коммуникативных способностей (УК-3, УК-4, УК-5). Помимо этого, высокая психоэмоциональная напряженность и высокая ответственность за результаты труда требуют от педагога наличия хорошей адаптивности и стрессоустойчивости, гибкости и саморегуляции, организованности и самостоятельности (УК-6, УК-7, УК-8) [8]. В то же время, как показывает педагогический опыт, универсальные компетенции развиты у будущих педагогов слабо, о чем свидетельствует высокая текучесть кадров в образовательных учреждениях и низкий уровень ощущения благополучия педагогами [1].

Современные реалии, характеризующиеся внедрением в педагогический процесс все более наукоемких инноваций из разных научных областей, требуют хорошей адаптивности, стрессоустойчивости и навыков саморегуляции. Выявить

закономерности развития и формирования указанных феноменов как компетенций возможно только на основе принципа междисциплинарности в условиях воздействия различных социальных, психолого-педагогических, психофизиологических, антропологических, экологических и др. факторов образовательной среды [9].

Для повышения эффективности подготовки будущих педагогов учебный процесс проектируется в формате компетентного подхода на основе базовых дидактических принципов: системности, научности, целостности, доступности, преемственности, практической направленности и др. Вместе с тем повышение качества образования в вузе невозможно без междисциплинарного подхода, учитывающего все аспекты подготовки будущих специалистов педагогического профиля (в частности, гармоничное сочетание профессиональных навыков и личностных качеств), на что так же указывают ФГОС ВО.

Цель работы заключается в обосновании необходимости применения междисциплинарного (мультидисциплинарного) подхода к исследованию проблем формирования навыков саморегуляции в процессе профессиональной подготовки педагогов. В статье рассматривается соотношение понятий «междисциплинарный» и «мультидисциплинарный», анализируются существующие трактовки понятий, обосновывается возможность применения указанных принципов к исследованию проблем формирования навыков саморегуляции в русле компетентного подхода (педагогический аспект).

В последнее время в научных статьях наряду с понятием «междисциплинарный» исследователями используется термин «мультидисциплинарный», причем чаще всего эти понятия употребляют как синонимичные. До сих пор нет согласованности в определении этих понятий. На наш взгляд, корректность оборота в научной речи понятий меж- и мультидисциплинарность как синонимичных сомнительна. Тема междисциплинарности научных исследований в последнее время набирает популярность, что подтверждается наличием множества дефиниций этого понятия. Столько же работ опубликовано без определения самого понятия «междисциплинарность». В своей работе при исследовании феномена саморегуляции как важной универсальной компетенции будущих педагогов мы столкнулись со сложностью изучения его исключительно в педагогическом ключе, поскольку условия профессиональной деятельности педагогов рассматривает психология, влияние факторов образовательной среды на субъекты образовательного процесса – гигиена труда, феномен стресса и особенности его формирования – физиология, ресурсы организма и феномен жизнестойкости – психология стресса и медицинская социология, формирование навыков саморегуляции – педагогическая психология и педагогика. Список можно продолжать до бесконечности, однако и приведенных фактов достаточно для понимания того, что феномен «саморегуляции» (самообладание, стрессоустойчивость, адаптивность и др.) невозможно рассмотреть в рамках одной лишь науки без риска утраты полноты охвата проблемы.

Методологические основания для использования междисциплинарного подхода к проблемам формирования личности будущего педагога обусловлены тем, что ученые различных научных областей видят разные аспекты одного и того же предмета исследования [4]. Методологию исследования образовательной среды определяет философский аспект, включая теоретический анализ актуальных проблем современного образования, а также устанавливая научные подходы к педагогическим исследованиям. Социология, рассматривая образование как социальный институт, изучает социализацию и самоопределение как личностные аспекты образования. В последнее

время значительно возросло внимание к проблеме экологизации образования, к формированию у обучающихся экологической культуры посредством педагогических средств и методов с целью изменения направленности личности обучающихся от позиции наблюдателя к позиции субъекта экологических отношений, от потребительского отношения к природе – к созидательному.

Возрастная психология изучает зависимость эффективности формирования навыков от возраста обучающихся [7]. Предметом изучения психологии труда является психологическая основа педагогической деятельности, особенности личности педагога и его взаимоотношения с образовательной средой. Психологией труда как прикладной областью знаний также рассматриваются требования к психическим свойствам и процессам, предъявляемые к педагогу его профессией; анализируются условия труда и их влияние на самочувствие педагогических работников; выявляются причины эмоционального выгорания и профессиональной деформации. Особенности и закономерности управленческой деятельности в образовании, личностные качества лидера, стили руководства и многие другие вопросы решает психология управления с целью оптимизации педагогической деятельности.

Высокая стрессогенность образовательной среды, обусловленная частыми межличностными конфликтами, актуализирует проблему адаптивности и выносливости педагога. Эти и другие вопросы, в том числе определение пределов допустимости воздействия негативных факторов образовательной среды на организм, изучает психофизиология.

Исследованием условий и характера трудовой деятельности на организм педагогических работников занимается гигиена труда как один из разделов профилактической медицины. Гигиена труда использует физиологическую классификацию, по которой педагогическая деятельность относится к шестой форме трудовой деятельности (интеллектуальный, умственный труд), характеризующейся низкой двигательной активностью, повышенной ответственностью и высоким нервно-эмоциональным напряжением, большим объемом информации и дефицитом времени для ее переработки, постоянным контактом с людьми, частотой конфликтных и стрессовые ситуации [6].

Междисциплинарный (мультидисциплинарный) подход отличается от дисциплинарного возможностью осуществления координированного и многомерного способа решения проблемы формирования навыков саморегуляции как универсальной компетенции. Проблема дисциплинарной организации науки не нова. Так, всем известна древнеиндийская притча «О слепых мудрецах и слоне», изложенная английским поэтом Дж. Саксом в переводе Самуила Маршака.

*Слепцы, числом их было пять,
В Бомбей явились изучать
Индийского слона.
Исследовав слоновий бок,
Один сказал, что слон высок
И прочен, как стена.
Другой по хоботу слона
Провел рукой своей
И заявил, что слон — одна
Из безопасных змей.
Ощупал третий два клыка,*

*И утверждает он:
— На два отточенных штыка
Похож индийский слон!
Слепец четвертый, почесав
Колено у слона,
Установил, что слон шершав,
Как старая сосна.
А пятый, подойдя к слону
Со стороны хвоста,
Определил, что слон в длину
Не больше чем глиста.
Возникли распри у слепцов
И длились целый год.
Потом слепцы в конце концов
Пустили руки в ход.
А так как пятый был силен, —
Он всем зажал уста.
И состоит отныне слон
Из одного хвоста!*

Слон в притче – это метафора, олицетворяющая целостность и холистичность любой проблемы, понимание того, что, рассматривая отдельные части под разными углами, мы не видим цельной картины. Та же мораль притчи прослеживается в пересказе современного поэта В. Шебзухова.

*Порою в том беда учёного -
Цвет чёрный отличив от белого,
А белый отличив от чёрного,
Не видит в чёрно-белом целого!*

Известного французского философа М. Фуко можно считать основоположником общей концепции дисциплинаризации (XVIII в.), которая во многом обусловлена желанием субъектов государственной власти контролировать все сферы общественной жизни, включая науку.

Научно-технический прогресс обуславливает необходимость координации и контроля результатов научных достижений, чему способствует дисциплинарная организация науки. Такая форма организации, представляющая собой четко организованный и регламентированный социальный механизм, исключает свободное творчество. Каждая научная дисциплина при этом имеет общепринятый объект исследования, свой тезаурус и методологию, узкоспециализированные экспертное сообщество и издательства. Исследователь, стремясь достичь высот профессионализма, как представитель определенной научной области, должен строго соответствовать традиционным нормам и правилам исследования [3].

Еще одной причиной ускоряющейся дисциплинаризации науки является то, что по мере накопления научных знаний эпоха энциклопедистов уходит в прошлое. История знает немало примеров великих людей, обогативших человечество знаниями благодаря своей широкой эрудиции. Ярким примером мультидисциплинарного гения является Леонардо да Винчи – известный изобретатель и художник, ученый и

архитектор, анатом и литератор. Фундаментальные знания анатомии позволяли ему создавать поистине бессмертные произведения искусства. Россия по праву гордится Михаилом Ломоносовым – самородком земли русской, величайшим полиматом, проявившим себя как физик и химик, мореплаватель и астроном, географ и геолог, художник и поэт, генеалог и историограф, экономист и педагог. Упомянутый выше немецкий поэт, драматург и романист Иоганн Вольфганг фон Гете серьезно занимался естественнонаучными вопросами, издал ряд работ по сравнительной морфологии растений и животных, по физике (оптика и акустика), минералогии, геологии и метеорологии.

Современным аналогом понятия «полимат» является термин «мультипотенциал». Впервые обратился к теме человеческого мультипотенциала профессор педагогики, психолог Роберт Фредриксон. В своей книге «Как выявить мультипотенциалов среди молодёжи и помочь им реализоваться» он определил понятие «мультипотенциал» как человека, который в условиях благоприятной среды может по своему выбору развить до высокого уровня столько компетенций, сколько захочет. Актуализируя проблему в плоскости нашей реальности, можно увидеть, что увеличивающийся объем научной информации усложняет методологию любого исследования и заставляет современных ученых овладевать все более сложными исследовательскими компетенциями. В зарубежных публикациях профессионал, имеющий образование по двум или более специальностям и способен заменить несколько человек в мультидисциплинарной научной команде, называется «мультидисциплинарный исследователь».

Вместе с тем имеет место тенденция, когда представители отдельной дисциплины ограничивают свой интерес рамками выбранной научной области. Амбициозность и научная предвзятость приводят к формированию у исследователей профессиональных стереотипов, проявляющихся в устоявшихся суждениях и в выполнении одних и тех же действий. Стереотипизация мышления как упрощенный подход к решению проблем приводят к неприятию новизны и потери чуткости к инновациям. Особенно ярко эта негативная тенденция проявляется в педагогике: преподаватель, не желающий выходить за рамки своей специализации, не будет иметь авторитет у студентов и даже не будет им интересен. Следствием такого обстоятельства, как правило, будут недопонимание и конфликты между педагогом и обучающимися.

Впервые различия во взглядах на мир зафиксированы при сопоставлении традиций древнего Китая и Греции (VIII—III вв. до нашей эры). В восточной культуре как принципиальное свойство мира рассматривается континуальность, применяется холистический подход и «диалектическая» аргументация, больше выражена терпимость к противоречиям. В западной напротив – мир представляется дискретным, состоящим из обособленных объектов, доминирует аналитическое мышление и формальная логика, внимание уделяется отдельному объекту в ущерб целостности. Об этом с определенной долей сарказма устами героя своей философской драмы высказался известный немецкий энциклопедист и писатель Иоганн Вольфганг фон Гете.

*Живой предмет желая изучить,
Чтоб ясное о нём познать получить,
Учёный прежде душу изгоняет,
Затем предмет на части расчлняет
И видит их, да жаль: духовная их связь
Тем временем исчезла, унеслась!
Encheiresin naturae именуем
Все это химия:*

*сама того не чует,
Что над собой смеется.*

В западной культуре поведение объекта объясняется его принадлежностью к определенной категории и его собственными свойствами. В восточной считается, что ничто в природе не изолировано и все взаимосвязано, а изоляция элементов от целого может привести лишь к заблуждениям. У жителей азиатских стран восприятие холистическое, большее внимание уделяется фону и отношениям между разными объектами по принципу «действие всегда происходит в поле взаимодействующих сил».

Ведущей тенденцией в науке конца XX – начала XXI веков явилось стремление к синтезу знания, полученного в рамках отдельных научных дисциплин. Наряду с сохраняющейся дисциплинарной организацией науки и усиливающейся специализацией идет активное формирование междисциплинарного знания, все чаще применяются проблемные и проектные подходы к исследованию, утверждается парадигма целостности.

Следует отметить, однако, что трактуется этот подход к научному познанию по-разному. Так, в «Энциклопедии эпистемологии и философии науки» междисциплинарность определяется как «термин, выражающий интегративный характер современного этапа научного познания». Междисциплинарный подход в научных исследованиях означает объединение различных дисциплин для решения сложных проблем или изучения комплексных явлений. Он предполагает сотрудничество ученых из разных областей знания для создания более полного и объективного понимания исследуемых явлений.

Преимущества междисциплинарного подхода в научных исследованиях включают в себя более широкий спектр знаний и методов, которые могут быть использованы для решения проблемы, повышение качества научных исследований за счет комбинирования разных точек зрения и подходов, а также создание новых перспектив и возможностей для инноваций. Однако такой подход может быть сложным из-за различий в терминологии, методологии и подходах между разными дисциплинами, что требует от ученых коммуникации и сотрудничества. Тем не менее, междисциплинарный подход считается важным для современной науки, особенно для решения сложных и многомерных проблем [3].

Определение междисциплинарных исследований в виде цепочки дефиниций, фрагменты которой должны характеризовать их по силе междисциплинарного взаимодействия, попытался дать Г. Бергер: «дисциплина» – «мультидисциплинарный» – «плюрадисциплинарный» – «междисциплинарный» – «трансдисциплинарный». Так, по Бергеру, «дисциплина» – специфический корпус приспособленного для преподавания знания, опирающийся на специальную систему образования, профессиональной подготовки, а также набор процедур, методов и содержательных представлений; «мультидисциплинарный» – сочетание различных дисциплин, иногда не имеющих явных связей между собой по содержанию (например, педагогика и психофизиология); «междисциплинарный» – взаимодействие представителей разных дисциплин при изучении одного и того же объекта, при котором происходит смешение практик и предпосылок вовлеченных в такое исследование дисциплин (часто одна из дисциплин, «поставляющая» образец методологии, рассматривается в качестве ведущей, в то время как другие – ведомыми); «плюридисциплинарный» – сочетание дисциплин, между которыми предполагаются определенные содержательные отношения (например, французский язык и латынь); «трансдисциплинарный» – создание общей системы аксиом для определенного набора дисциплин [10].

Проблема саморегуляции привлекает множество специалистов, которыми используется широкий спектр собственного инструментария и разрабатывается свой методический материал, однако этот накопленный научный материал чаще всего остаётся необработанным или не востребуемым в полной мере другими специалистами, к тому же имеющиеся методические разработки в целом не нацелены на определение предикторов успешности формирования навыков саморегуляции, а сводятся к оценке текущего состояния [7].

Наиболее часто мультидисциплинарные исследования определяются как исследования, проводимые в рамках нескольких дисциплин и преследующие несколько самостоятельных целей, объединенных единым контекстом. В понимании Р. Лоуренса мультидисциплинарность – это объединение методологического и концептуального инструментариев различных областей науки. Таким образом, мультидисциплинарность подразумевает независимые исследования одного и того же явления в рамках отдельных научных областей, использующих свои специальные методы. Преимущество такого подхода заключается в том, что результаты исследований в рамках нескольких дисциплин, раскрывающие различные аспекты одной и той же проблемы, могут быть изложены и оценены в едином ключе.

В своей статье «Эпистемология междисциплинарных отношений» психолог Жан Пиаже описывает феномен «мультидисциплинарность» как взаимное дополнение различных дисциплин, которые, сосредотачиваясь на общей проблеме, не стремятся к прямому объединению. Мультидисциплинарный подход использует обобщенную картину предмета исследования, по отношению к которой все дисциплинарные картины предстают в качестве ее частей, при этом переноса методов исследования из одной дисциплины в другую не происходит. Сопоставляя результаты дисциплинарных исследований в рамках мультидисциплинарного подхода, удастся найти новые сходства исследуемых предметных областей.

Таким образом, в пределах одной лишь педагогики раскрыть тему формирования навыков саморегуляции в полной мере не представляется возможным. Сложность и многогранность этой проблемы требуют знаний множества научных областей, именно поэтому в качестве методологической основы нашего исследования был выбран мультидисциплинарный подход. Синтез различных знаний позволит целостно рассмотреть проблему формирования навыков саморегуляции как профессионально важные качества личности будущего педагога. Так, различные аспекты проблемы формирования навыков саморегуляции могут быть предметом исследования педагогики (дидактические средства обучения, методы воспитания и др.), философии (логический и этический аспекты), антропологии (стилевые особенности саморегуляции), психофизиологии (индивидуально-типологические особенности адаптивности и стрессоустойчивости), психологии (психические средства отражения в управлении поведением), гигиены (воздействие факторов среды на человека, профилактические мероприятия) и др. Системный подход, реализующийся на принципе мультидисциплинарности, позволит обеспечить полный и всесторонний взгляд на общую проблему исследования. Принцип мультидисциплинарности становится особенно актуальным в контексте формирования не просто профессионала педагогического профиля, но личностно благополучного педагога, легко адаптирующегося к любым изменяющимся условиям среды, хорошо владеющего навыками саморегуляции, а также успешно противостоящего стрессогенным факторам образовательной среды (психоэмоциональная напряженность труда при высокой ответственности за результат, нерегламентированный режим работы и др.) [2].

Важность и актуальность этой проблемы состоит в том, что хорошая сформированность навыков саморегуляции являются критерием профессиональной компетентности будущих педагогов и предиктором их профессиональной успешности и благополучия. Формирование навыков саморегуляции как универсальных компетенций у будущих педагогов наряду с общепрофессиональными и профессиональными компетенциями обусловит высокое качество профессиональной подготовки, успешность профессионализации и благополучие всех участников образовательного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахтырский А. А. Текучесть педагогических работников: ценностно-мотивационные смыслы и позитивный психологический капитал (PsyCap) // Телескоп. – 2022. – № 4. – С. 76-88.
2. Иванова С. В. Междисциплинарность и системный подход как методологические основы исследования образовательного пространства // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2022. – № 6. – С. 7-18.
3. Лысак И. В. Междисциплинарность: преимущества и проблемы применения // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 5. – С. 134-137.
4. Миргородская О. Ю., Лазуткин А. П. Институциональные методологические подходы анализа организационной культуры. // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2018. – № 14. – С. 403-405.
5. Прохорова М. П., Петровский А. М., Баланова С. А. Возможности и направления развития «навыков будущего» у студентов вуза // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – № 77-1. – С. 237-240.
6. Ревякина Е. Г. Качество образовательной среды: мультидисциплинарный аспект // Педагогический журнал. – 2023. – Т. 13. – № 6-1. – С. 145-155.
7. Талипова М. З. Влияние возрастных особенностей на формирование у студентов саморегуляции в обучении // Academic research in educational sciences. – 2024. – № NUU Conference 1. – С. 234-236.
8. Тимофеева Е. В., Кириенкова Н. В., Кириенкова Е. А. Проблема саморегуляции в психологической подготовке будущих специалистов // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. № 77-2. – С. 357-360.
9. Шишов С. Е., Кальней В. А., Ряхимова Е. Г. Будущее образования для глобальных социальных изменений // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2024. – № 1 (41). – С. 217-227.
10. Berger G. Opinions and Facts // Interdisciplinary: Problems of Teaching and Research in Universities. – Paris: OECD, 1972. – P. 23-75.

Поступила в редакцию 29.10.2024 г.

THE PROBLEM OF FORMATION OF SELF-REGULATION SKILLS IN THE PROCESS OF TEACHER TRAINING: MULTIDISCIPLINARY ASPECT

E. G. Reviakina

The article is devoted to the problems of formation of self-regulation skills among future teachers in the process of professional training. The formation of self-regulation skills will significantly improve the quality of professional training of future teachers and the productivity of professional activity. The purpose of the article is to substantiate the need to apply an interdisciplinary (multidisciplinary) approach in research on the formation of self-regulation skills, including operating with a thesaurus and methods not only of pedagogy,

Key words: professional education, self-regulation as a competence, multidisciplinary approach

Ревякина Елена Геннадьевна

Кандидат биологических наук, доцент кафедры инженерной и компьютерной педагогики Института педагогики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: revelina@ya.ru

Elena G. Reviakina

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Engineering and Computer Pedagogy at the Institute of Pedagogy, FSBEI HE «Donetsk State University», Donetsk, DPR, RF.
E-mail: revelina@ya.ru